

YANGI O'ZBEKISTONNING TA'LIM TIZIMIDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR (IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLIL)

Shermanov Isobek Chilmamatovich

Dotsent, PhD

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

sbermanov1983@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14179951>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizning bugungi yoshlarini barkamol ruhda tarbiyalash muammolari: yangicha, kreativ dunyoqarashga ega pedagoglarni tayyorlash va yosh avlod uchun barcha sharoitlarga ega maktablarni barpo etish xususida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, xalq ta'limi, pedagog-o'qituvchi, o'quvchi-yoshlar, kreativ, dekoratsiya, "fin ta'limi" andazasi.

Bugungi kunda dunyoning ilg'or, yetakchi davlatlarida ta'lim sohasini rivojlantirish birinchi o'rindagi vazifa sifatida qaralayotganligi bejiz emas. Sababi, mamlakatning kelgusi taraqqiyotining asosiy omili, aynan ta'lim sohasiga borib taqalishi hamda uning ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritilgan yutuqlar bilan o'lchanishi bu faktdir. Zero, ta'lim tizimining taraqqiyoti jamiyatdagi barcha sohalarning muvaffaqiyatli taraqqiyotini ta'minlaydi.

Yangi O'zbekistonda bugungi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ertamiz vorislari bo'lgan yoshlarga sifatli bilim berish, ularni har tomonlama yetuk, komil inson qilib voyaga yetkazish yo'lida ulkan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning 2020 yil 3-dekabrda "Iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori yoshlarni islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirish, ilm-fanga rag'batini oshirish, izlanuvchanlik va yaratuvchanlik faoliyatiga keng jalb qilish, jahon miqyosida Vatanimiz dovru'g'ini keng taratgan ajdodlarga munosib avlodni tarbiyalash maqsadlariga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir[1].

Bugungi kunda O'zbekiston muhim demografik chegarada turibdi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar aholining 60 foizini tashkil qiladi. Kelgusi 20 yilda bugungi bolalar va yoshlar mamlakatimiz tarixidagi eng yirik asosiy kuchga aylanishini ibobatga oladigan bo'lsak, ta'lim tizimiga yot va zararli bo'lgan buzg'unchi kuchlarning tahdididan xoli bo'lgan fazalardan biriga aylantirmog'imiz lozimdir.

Bu yo'lda ta'lim sifati va ta'lim samaradorligi jamiyatda hayot sifatini ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Davlat va jamiyat umumiy va kasbiy ta'limga qanchalik ko'p mablag' sarflasa va natijasi eng yuqori xalqaro standartlarga javob bersa, hayot sifati shunchalik yuqori bo'ladi.

Bugungi globallashtirilgan dunyoda mafkuraviy tahdidlar kuchaygani barchamizga ayyon. Mafkuraviy kurash o'zi nima?, degan savol tug'ilishi tabiiy.

Mafkuraviy kurash – bu turli g'oyaviy qarashlar, yondashuvlar, xilma-xil maslak va maqsadlarga ega ijtimoiy subyektlar o'rtasida yuzaga keladigan, qarama-qarshilikka asoslangan munosabatlar demakdir[2.306]. Demak, mafkuraviy kurash aynan bir mafkura yoki g'oya emas ularning negizida tashkil topgan turfa xil qarashlarning gegemonlikka intilishidir. Shunga yaqin ma'noda Sh.Sh.Negmatova "Gumanistik iqtisodiyot-sog'lom

raqobatga asoslangan, insonning barcha moddiy va ma'naviy ne'matlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga, jamiyatning keskin tabaqalanib ketishiga yo'l qo'ymaydigan ijtimoiy yo'naltirilgan iqtisodiyotdir"[3,9]. Zamonaviy biotexnologik usullar shu qadar kuchli va to'liq o'rganilmagan salohiyatga egaki, ulardan keng foydalanish faqat axloqiy me'yorlarga qat'iy rioya qilgan holda maqsadli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Jamiyatda mavjud bo'lgan axloqiy tamoyillar jamiyat va shaxs manfaatlarini o'rtasida murosa izlashga majbur qiladi. Qolaversa, hozirgi paytda shaxs manfaatlarini jamiyat manfaatlaridan yuqori qo'yilgan. Binobarin, bu boradagi odob-axloq me'yorlariga rioya etish va yanada rivojlantirish, eng avvalo, inson manfaatlarini har tomonlama himoya qilishga qaratilishi lozim.

Ta'lim sohasidagi turfa xil mafkuralar dialektik jihatdan olganda juda yaxshi, ammo bu ma'lum bir kuchlarning ishtirokida ularning manfaatlariga xizmat qilishi, bu – ta'lim tizimini ichdan yemirishi mumkin bo'lgan asosiy muammolardan biridir.

Bugungi kunda ta'lim samaradorligini belgilashda eng optimal qarorlar qabul qilish – yuqori ta'lim sifatiga erishishni talab etadi. Ta'lim sifatini oshirish uchun, avvalo, byurokratik tizimni yo'qotish kerakdir. Sababi, eng g'arazli bo'lgan tashqi yot g'oyalar ushbu tizimning mevasi hisoblanadi, ya'ni ta'limda ertangi kunga bo'lgan qo'rquv va ishonchsizlik buzg'unchi g'oyalarning kirib kelishiga keng yo'l ochib beradi.

Mamlakatimizning hozirgi davrdagi rivojlanish bosqichida oliy kasbiy ta'lim globallashtirish jarayonlari davrida mamlakatning milliy, iqtisodiy, ekologik, siyosiy xavfsizligini ta'minlashga qodir bo'lgan shaxslarning shakllanishidagi, insoniyatning universallashtirish va postindustrial axborot jamiyatiga o'tishidagi asosiy vositalardan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki, axborotlashgan jamiyatda axborotlarning keng ko'lamda harakatlanishi, ma'lumotlarning turfa xilligi insonlarda axborotlarni tanlash imkonini yaratadi. Bularning barchasi ta'limning globallashtirishini vujudga keltiradi. Ta'limning globallashtirishini, aslida, milliy ta'lim tizimini demontaj qilishni nazarda tutadi, dunyo tartibotida tub o'zgarishlarni nazarda tutadi va bunda milliy chegaralar o'z ma'nosini yo'qotadi.

Professor J.Mestenhauzer (AQSh, Minnesota shtati) o'z fikriga ko'ra, "xalqarolashtirish" va "xalqaro ta'lim" tushunchalarini ajratish kerak deb ta'kidlaydi.

Xalqaro ta'lim – amaliyotda ma'lum bir o'quv dasturlari to'plami sifatida amalga oshiriladi, uning vazifasi talabalarni kelajakdagi kasbiga tayyorlash, iqtisodiy hayotni baynalmilallashtirish sharoitida har qanday mamlakatning mehnat bozorida bitiruvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishdir.

Shu bilan birga hozirgi kundagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi asoratlari davom etayotgan bir pallada oliy ta'lim jamiyatni birlashtirishning, yagona ijtimoiy-madaniy makonni saqlab qolishning, ijtimoiy nizolar va etnomilliy ziddiyatlarni yengib o'tishning eng muhim salohiyatli omili sifatida olib qaralishi lozimdir. Yangicha ta'lim tizimlarining shakllanishi tendensiyalari aniq-ravshan turibdi-ki, hozirgi zamon jamiyatining umumiy rivojlanishi tendensiyalar bilan belgilanadi[4.23].

Ta'lim sifati an'anaga ko'ra o'qitishning va ilmiy tadqiqotlarning OTM darajasidagi tabiiy elementi va olimlarning kasbiy faoliyatidagi ajralmas bir bo'lagi bo'lib sanaladi. Hozirgi kunda oliy ta'lim sifatini oshirish butun dunyoda ta'lim tizimidagi eng muhim va asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham oliy ta'lim sifatini baholashdagi yondashuvlarni tadqiq qilishga ehtiyoj tug'iladi.

Umuman olganda inson ijtimoiy hayotda bunyodkorlik hamda ezgulik amallarini olib borishi natijasida yuzaga kelgan taraqqiyotdagi o'zgarishlarni ko'rib, o'zining qo'shgan hissasi natijalarini anglab, unda quvonch hissi yuzaga keladi. Bunda yoshlarda o'ziga ishonch tuyg'usi yuzaga kelishi, mustahkamlanishiga va kayfiyatining ko'tarilishi natijasida yoshlar faolligining oshishiga ham olib keladi[5.14].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni keltirishimiz mumkin:

Birinchidan, ta'lim tizimini isloh qilish uchun milliy modelni ishlab chiqishda ko'ronalikdan voz kechgan holda zamonaviy, eng ilg'or xalqaro ta'lim andozalarini o'zlashtirish orqali ta'limni rivojlantirish;

Ikkinchidan, ta'lim tizimidagi byurokrtiyani yo'q qilish orqali o'qituvchi va talaba-yoshlarda ertangi kunga bo'lgan ishonchni shakllantirish;

Uchinchidan, Yangi O'zbekistonning Uchinchi renessans davrida amalga oshirilayotgan tub islohotlarini to'lig'icha ta'lim tizimiga isloh qilish;

To'rtinchidan, ta'limni tarbiyadan ajratgan holda tashkil etish, ya'ni o'qituvchilarni faqatgina ta'lim jarayoniga jalb etish orqali tarbiyadan xoli etish.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.12.2020 yildagi PQ-4910-sonli qarori.
2. Yaxshilikov J.Ya., Nurmuhammedov N.E. "Milliy g'oya – taraqqiyot strategiyasi". Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti. 2017 yil. B.306
3. Negmatova, Shahzoda. "Competition between political parties in Uzbekistan." *European Journal of Humanities and Social Sciences* 1 (2016): 25-27.
4. Xoliqulov Muhammad Qaxor o'g'li. Geo-mafkuraviy jarayonlar va ularning kelib chiqish qonuniyatlari. Falsafiy tadqiqotlar va ijtimoiy fanlar xalqaro jurnali. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi. 2024-yil. 1-son. –B.23.
5. Yaxshilikov J.Ya. Yoshlar dunyoqarashi shakllanishi va rivojlanishida finlandiya ta'limining o'ziga xos xususiyati va omillari. O'zbekiston-finlandiya ta'limi va barkamol avlod tarbiyasi muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Samarqand: –B.14.
6. Chilmamatovich, Shermanov Isobek. "FIN TA'LIM TIZIMINING O'ZBEK TA'LIM TIZIMIGA ISLOH QILINISHI SABABLARI." *Ustozlar uchun* 57.4 (2024): 39-42.
7. Chilmamatovich, Shermanov Isobek. "HISTORY AND METHODOLOGY OF BIOGEN TECHNOLOGIES (ONTOLOGICAL-EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS)." (2023).
8. Shermanov, Isobek. "BIOETIKA: FAN-TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDAGI AHAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy tahlil)." *Farg'ona davlat universiteti* 1 (2023): 194-194.
9. Chilmamatovich, Shermanov Isobek. "Main tasks in the material and spiritual transformation of biotechnological processes." *Asian Journal Of Multidimensional Research* 12.7 (2023): 24-30.
10. Шерманов, Исобек. "Ижтимоий тараққиётда биотехнологик жараёнларни шакллантириш: муаммо ва таклифлар." *Общество и инновации* 3.6 (2022): 64-69.

11. Chilmamatovich, Shermanov Isobek. "БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙЎУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ." *PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL* SI-1 (2022).
12. Шерманов, И. "МИЛЛИЙ ИЖТИМОЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА УНИНГ МУСТАҚИЛ ИЖТИМОЙ ТАРАҚҚИЁТДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ." *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА* 35.2 (2017): 103-104.
13. Шерманов, Исобек Чилмаматович. "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ОСНОВЫ МАТЕРИАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО СООТНОШЕНИЯ." *Актуальные научные исследования в современном мире* 3-7 (2017): 142-146.
14. Shermanov, Isobek Chilmamatovich. "DIALECTIC AND SINERGETIC PECULIARITIES OF MATERIAL PRODUCTION PROCESS." *Theoretical & Applied Science* 2 (2017): 81-86.
15. Шерманов, И. Ч. "ИЖТИМОЙ ТАРАҚҚИЁТДА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕТОДОЛОГИК АҲАМИЯТИ." *ILMIY XAVARNOMA*: 44.
16. Негматова, Шахзода, and Хасан Орипов. "Проблемы формирования интернет-грамотности среди молодежи." *Наука и образование сегодня* 5 (6) (2016): 37-39.
17. Negmatova, Shakhzoda Shukhratovna, and Nodirjon Ergashevich Togaev. "Diversity in social development." *Школа Науки* 5 (2019): 43-45.
18. Негматова, Шахзода, and Хасан Вахобович Орипов. "Влияние глобальных кризисов на духовность человека." *Достижения науки и образования* 10 (32) (2018): 33-35.
19. Negmatova, Shahzoda. "Competition between political parties in Uzbekistan." *European Journal of Humanities and Social Sciences* 1 (2016): 25-27.
20. Shukhratovna, Negmatova Shakhzoda. "Modern Scientific Thinking: Innovative And Euristic Aspects." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.10 (2021): 13-17.
21. Negmatova, Sh Sh. "THE CONCEPT OF COMPETITION IN THE SCIENTIFIC COMMUNITY." *Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований*. 2016.
22. Negmatova, Shahzoda Shuxratovna. "MORAL NORMS OF THE ECONOMIC COMPETITIVE." *Teoretičeskaâ i prikladnaâ nauka* 7.27 (2015): 44-47.
23. Negmatova, Shahzoda Shuxratovna. "Legal processes of ensure of socio-economic competition." *The Fourth International Congress on Social Sciences and Humanities*. 2015.
24. Shukhratovna, Negmatova Shakhzoda, and Oripov Khasan Abdivakhobovich. "The influence of intellectual competition to social development in the 21st century." *European science* 7 (49) (2019): 44-47.
25. Shukhratovna, Negmatova Shakhzoda. "A Paradigm of Synergetics and Nonlinear Thinking." (2023).